

The Stance of Feminism in Purananooru

N. Kumutha, Assistant Professor of Tamil, PSGR Krishnammal College for Women, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9743-2170>

DOI: 10.5281/zenodo.7810204

Abstract

The recordings of the female voice in Sangam poetry are profound. In it we find a great personality called Olavai. Still-Adhimanthi, Velliveedi, like-so-many come to mind. Like all other literatures in the world; Tamil literature is aimed at enslaving women. Poems such as “Reaction is life for the man, life for the woman in the closet” make it clear that feminism was rooted in the Sangam era as well. But in comparison with other language literatures and later Tamil literatures, women were more educated during the Sangam period and became poets, patinis and viriliyars. When there was an awareness of the rights of the people and the disenfranchisement of women as equals in the population, feminism also appeared in its simplest form. As the national struggle intensified, so did the awareness of women. Men were the first to be involved in such struggles for women. Woman is an inseparable part of social life. She would have been unable to run home and country otherwise. She is seen as the driving force and the driving force. The women of the Sangam excelled in all aspects of chastity, education, valor, love and hospitality. They were well-educated and feminine.

Keywords: Puranaanuru, Sirupanatruppada, bharathiyar Aaivu katturai.

References

- [1] Avvai Duraisamy Pillai. *Puranaanuru*. Thirunelveli Theninthiya Saivasithantha Nool Pathippu, Chennai - 600001.
- [2] Na. Manikkavasakam. *Pathupaatu* (Moolamum Vilakka Uraiyum). Uma Pathippakam, Chennai – 600001.
- [3] *Bharathiyar Urainadai Aaivu*. Bharathiyar University, Coimbatore – 641046.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: Nil

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

புறநானூறு சுட்டும் பெண்ணிய நிலைப்பாடுகள்

நா. குமுதா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, பூசாகோஅர கிருஷ்ணம்மாள் மகளிர் கல்லூரி,
கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9743-2170>
DOI: 10.5281/zenodo.7810204

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சங்கக் கவிதைகளில் பெண் குரலின் பதிவுகள் ஆழமானவை. அதில் ஒளவை என்ற ஒரு சிறந்த ஆளுமையைக் காண்கிறோம். இன்னும்-ஆதிமந்தி, வெள்ளிவீதி, இப்படி பல நினைவுக்கு வருகின்றன. உலகில் உள்ள அனைத்து இலக்கியங்களைப் போலவே தமிழ் இலக்கியமும் பெண்களை அடிமைப்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டது. “ஆணுக்கு வினையே வாழ்வு, மறைவில் பெண்ணுக்கு வாழ்வு” போன்ற கவிதைகள் சங்க காலத்திலும் பெண்ணியம் வேரூன்றி இருந்ததை உணர்த்துகின்றன. ஆனால் பிற மொழி இலக்கியங்களோடும், பிற்காலத் தமிழ் இலக்கியங்களோடும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கையில், சங்க காலத்தில் பெண்கள் கல்வியறிவு பெற்றவர்களாகவும் விளங்கினர். அவ்வகையில் பெண்ணிய நிலைப்பாடுகள் ஆராயப்படுகின்றன.

திறவுச்சொற்கள்: புறநானூறு, சிறுபாணாற்றுப்படை, பாரதியார் கட்டுரைகள்.

முன்னுரை

நவீன காலமாகிய இன்றையச் சூழலில் பெண் சார்ந்த கருத்துக்களும், பெண்ணிய நிலைப்பாடுகளும் வளர்ச்சிப்பெற்று வருகின்றன. இருப்பினும் கூட பெண்ணியம் என்ற கோட்பாட்டிற்குள் பெண் சார்ந்த மையத்தை நிலைப்படுத்தி பேசுகின்றப் பொழுது சரியான புரிதலோடு பேசப்பட வேண்டியது அவசியமாகின்றன. சமூகத்தில் பெண்கள் எல்லா காலகட்டங்களிலும் ஒடுக்கப்பட்ட நிலையிலிருந்துள்ளனர் என்பதை சங்க காலத்திலிருந்த சமுதாய அமைப்பு வழியாக இலக்கியங்கள் நிறுவுகின்றன. பெண்கள் பற்றிய நிலைப்பாடுகள் முரண்பட்டதனை இக்கால இலக்கியங்கள் வரையிலும் எடுத்துக் கூறலாம். சங்கக் காலத்தில் பெண்ணியம் என்பது ஒரு சில இடங்களில் மேலோங்கியும் ஒரு சில இடங்களில் முரண்பட்டும் காணப்படுகின்றன. பெண்ணியம் என்பது ஆணை மையப்படுத்தி பெண்ணையோ அல்லது பெண்ணை மையப்படுத்தி ஆணையோ ஒருவரையொருவர் சாடி கொள்வது அல்ல. சமுதாயத்தில் தங்களுக்கு எதிராக உருவாக்கப்பட்டு கட்டமைக்கப்பட்ட சில ஏற்கத் தகாத கொள்கைகளை களைவதற்கான எழுச்சி குரல் என்பதனை உணர வேண்டியது அவசியமாகும். அவ்வகையில் சங்ககாலத்தில் பெண்கள் சமுதாயத்தில் பெற்றிருந்த இடம், அவர்கள் போற்றப்பட்ட விதம், அத்தகைய போற்றுதலுக்கு ஏற்ப பெண்களின் செயல்பாடுகள் எவ்வாறு

காரணமாய் விளங்கின என்பதனையும், முரண்பாடுகளையும், சங்க இலக்கியங்களில் ஒன்றான புறநானூறு பனுவலை ஆதாரமாகக் கொண்டு பெண்ணிய நிலைப்பாடுகளை ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

சங்கப் பெண் புலவர்கள்

சங்க காலம் என்று எடுத்துக் கொள்கின்ற பொழுது பெண் புலவர்களில் ஒளவையாரை தவிர அதிகமாக அனைவராலும் அறியப்பட்டவர் மிகச்சிலரே. சங்கப்பாடல்கள் எழுதிய புலவர்களின் எண்ணிக்கை 473. இவற்றில் பெண் புலவர்களின் எண்ணிக்கை 41 ஆக உள்ளன. புறநானூற்றில் 16 பெண் புலவர்கள் 59 பாடல்களைப் பாடியுள்ளனர். சங்க இலக்கியம் தவிர காப்பியங்களான சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, சீவக சிந்தாமணி, வளையாபதி, குண்டலகேசி போன்றவற்றில் வருகின்ற பெண் பாத்திரங்களின் வரலாறுகளும் பெண்ணியத்திற்குப் பெருமை தேடித்தந்த தன்மையை அறிய முடிகின்றன. சிலப்பதிகாரம் காப்பியத்தில் கண்ணகி, மாதவி, கவுந்தியடிகள், தேவந்தி போன்றவர்கள் அவர்களின் பண்புகளால் உயர்ந்து நிற்கின்றனர். மணிமேகலைக் காப்பியத்தில் துறவின் மேன்மையை வெளிப்படுத்தும் மணிமேகலையின் பண்பு சிறப்புறுகின்றன. இதுபோன்று ஒவ்வொரு காப்பிய இலக்கியத்திலும் பெண்கள் உயர்ந்து நிற்கின்றனர், அவ்வகையில் பெண்பாற் புலவர்கள் கல்வியிலும் ஞானத்திலும் சிறந்தவர்களாக இருந்துள்ளனர். தலைமைப் பண்பு மிக்கவர்களாக சரித்திர சாதனைகள் புரிந்துள்ளனர். மன்னர்களுடன் இப் புலவர்களின் தொடர்பு தூது போன காட்சிகளும் சிறப்பிடம் பெறுகின்றன.

புலவர் மாறோகத்து நப்பசலையார் (கழிகல மகளிர்)

சங்க காலத்தில் இல்லற மகளிரின் நிலையானது பல்வேறு கட்டமைப்பிற்குள் அடைக்கப்பட்டிருந்துள்ளன என்பதனை புலவர் மாறோகத்து நப்பசலையாரின் பொதுவியல் திணைப் பாடல் எடுத்துக்காட்டுகிறது. இப்புலவரின் பாடல் வரிகள் பெண்ணின் மன உணர்வுகளை வெளிக் காட்டக் கூடியதாகும். சங்ககாலத்தில் பெண்கள் அவர்களின் கணவர் இறந்துவிட்டால் உடன்கட்டை ஏறுதல் அல்லது கடுமையான கட்டுப்பாடுகளுடன் கூடிய விதவை வாழ்வை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றச் சூழலில் ஒரு பெண் அத்தகைய வாழ்வின் கடுமையைப் புறக்கணித்து அதிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக்கொள்ள இறப்பதே தரும் என்பதனை

மண்ணூறு மழித்தலை தெண்ணீர் வாரத்

தொன்றுதாம் உடுத்த அம்பகை தெரியல்

சிறுவெள் ஆம்பல் அல்லி உண்ணும்

கழிகல மகளிர் போல

வழிநினைந்து இருத்தல் அதனினும் அரிதே (புறம் -280)

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 2, Issue 2, November 2022

E-ISSN – 2583-715X

இவ்வரிகள் பெண் மனதின் மொழியாக அமைகின்றது. தலை முழுகி மொட்டைத் தலையில் தெளிந்த நீர் ஒழுக ஒழுக முன்பு நான் உடுத்தி இருந்த சிறிய வெண்ணிற ஆம்பல் இலையில் அல்லிப் பொழுதில் உணவிட்டு உண்ணும் கழிகல மகளிர் போல வாழ்ந்து இருத்தல் அரிதே. அதனால் தன் தலைவனுடன் நானும் இறந்துவிடுவேன். எனவே துடிய, பாணா, விறலியே நீங்கள் கொடுக்கும் வள்ளல் உள்ள திசையை நோக்கிச் செல்க என்று அவர்களை ஆற்றுப்படுத்துகிறாள். மிக ஆழமான கருத்தை வெளிப்படுத்தும் பெண்ணிய உணர்வு சிறப்பிற்குரியது.

புலவர் பொன்முடியார் (மகளிரின் தலையாய கடன்)

சங்க காலப் பெண்பாற் புலவர்களில் ஒருவர் பொன்முடியார். பெண்களுக்கே உரித்தான குழந்தைப்பேறு என்னும் பொறுப்பினை கூறுகையில் தலைமை தன்மையோடு சமுதாயத்திற்கு எடுத்துக் கூறும் பாங்காக,

ஈன்று புறந்தருதல் எந்தலைக் கடனே

சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்குக் கடனே

வேல்வடித்துக் கொடுத்தல் கொல்லற்குக் கடனே

நன்னடை நல்கல் வேந்தற்குக் கடனே (புறம் -312)

என்று சமுதாயத்தில் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் இருக்க வேண்டிய கடமைகள் பற்றி எடுத்துரைக்கையில் காளைப் போன்று இருக்க வேண்டிய ஆண்மகனுக்கு களிறுஎறிந்து வெல்ல வேண்டிய கடமையும், நல்ல பண்பாளராக இருந்து ஆட்சி செலுத்துவது மன்னனுக்குக் கடமையாகவும், வேல்வடித்துக் கொடுப்பது கொல்லனுக்குக் கடமையாகவும், ஒரு மகனைச் சான்றோன் ஆக்குவது தந்தைக்கு கடனாகவும் கூறி இவற்றுக்கெல்லாம் முதன்மையான ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய புதல்வனை ஈன்றெடுத்தல் பெண்ணுக்குரிய கடமையாக கூறுகிறார். பாடல் முழுவதும் சமுதாயத்தில் ஆண் மகனுக்கு இருக்க வேண்டிய கடமைகள் பற்றி எடுத்துரைத்து இதற்கெல்லாம் முதன்மை காரணமாக விளங்கக்கூடிய அல்லது ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய பெண்ணின் கடமை என்பது புதல்வனை பெற்றெடுத்தல் என்ற தலையாயப் பொறுப்பினை உடையவர்களாகப் பெண்ணைச் சமுதாயத்தில் போற்றப்படுகிறாள் என்பதை உணர்த்துகிறார்.

புலவர் ஒக்கூர் மாசாத்தியார் (மறக்குல மகளிர்)

சமுதாயம் ஆணும் பெண்ணும் கலந்த நிலையிலேயே இயங்கும். இதில் கடமை என்பதும் அதன் பொறுப்புகளை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டியதும் ஒரு பெண்ணுக்கு மட்டுமல்ல ஆணுக்கும் ஏற்புடையதாகும் என்கின்ற பெண்ணியம் அறிந்துகொள்ள வேண்டும், எண்ணம் வலிமையாக இருக்கின்ற பொழுது நம்முடைய செயலும் வெற்றி அடைகின்றன. மனதிற்கும் செயலுக்கும் நெருங்கிய உறவு உண்டு. மிகவும் இக்கட்டான சூழலிலும் நம்முடைய மனம் வலிமையாக செயல்படுவதனையே முதன்மையான வீரம் என்று உரக்கச் சொல்ல

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 2, Issue 2, November 2022

E-ISSN – 2583-715X

கொண்டும், பரப்பிய பரல் கற்களைப் பாயாக்கிப் படுத்துக்கொண்டும் வாழும் 'உயவல் பெண்டிர்' நான் இல்லை. என்றுக் கூறி தன்னுடைய உடன்கட்டை ஏறுதலை தடுக்கும் சான்றோர்களைப், பொல்லாச் சூழ்ச்சிப் பல்சான்றீரே என்கிறாள் பெருங்கோப்பெண்டு. தன்னைச் சுற்றியுள்ள சமுதாயத்தின் கட்டமைப்புகளை உருவாக்குபவர்கள் மக்களே; நல்லவையானாலும், தீயவை யானாலும் கட்டமைக்கக்கூடியவர்களாக இருந்துள்ளனர் என்பதனால் விதவை மகளிரின் வாழ்வியல் வரையறைகளை உருவாக்கிய இச்சமூக மக்களை "பொல்லாச் சூழ்ச்சி" என்ற சொல்லால் சாடும் பெண்ணிய உணர்வு குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

தாயங்கண்ணியார் (கைம்பெண்)

சங்க காலத்தில் கணவனை இழந்த கைப்பெண்கள் கூந்தலைக் கொய்து, வளையல்களை நீக்கி, அல்லி அரிசியினை உன்னவாக உட்கொண்ட நிலையினை,

கூந்தல் கொய்து குறுந்தொடி நீக்கி

அல்லி யுணவின் மனைவியோ டினியே (புறம்-268)

என வரும் செய்யுட் பகுதிகளில் அறியலாம்.

நக்கண்ணையாரின் காதல் உணர்வின் வெளிப்பாடு

ஒரு பெண் தன் மனதில் தோன்றிய எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் வெளிப்படுத்தும் கருத்துச் சுதந்திரமும் எழுத்துச் சுதந்திரமும் சங்க காலத்தில் இருந்துள்ளதனை இவ்வாய்வுக் கட்டுரை வெளிப்படுத்தும் முக்கிய பதிவுகளில் ஒன்றாகும், அவ்வகையில் புறநானூற்றில் பெருங்கோழி நாயக்கன் மகள் நக்கண்ணையார் கோப் பெருநற்கிள்ளி என்னும் சோழ இளவரசனைக் கண்டு காதல் கொண்ட விதமானது,

யான் யாய் அஞ் சுவலே!

அடு தோள் முயங்கல் அவைநா னுவலே! (புறம் -83)

என்கிறார். இவ்வரிகளில் தான் கொண்ட காதலை மறைக்கவும் முடியாமல் வெளியில் காட்டிக் கொள்ளவும் முடியாமல் கலக்கமுற்ற நிலையில் நான் என் தாய்க்கு அஞ்சுகின்றேன், பகைவரை வெற்றி கொண்ட அத்தலைவன் தோளைத் தழுவ விரும்பினாலும் அவையோரைக் கண்ட நாணம் கொள்கின்றேன் என்று பெண்ணுக்கே உரிய அச்சம் நாணம் ஆகிய உணர்வுகளின் வெளிப்பாடுகளாக நக்கண்ணையாரின் அமைந்துள்ளன. தன் எழுத்துக்களால் தன் மன உணர்வை வெளிப்படுத்தும் பெண்ணின் சுதந்திரம் சங்ககாலத்தில் போற்ற படக்கூடிய ஒன்றாக அமைகிறது. புலவர் மார்பித்தியாரின் பாடலும் வேடுவன் ஒருவன் மீது கொண்ட தன் காதல் உணர்வை வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளன.

பொன்முடியார் (கலம்தொடாமகளிர்)

சமுதாயத்தில் பெண்கள் உள்ளத்தால் மட்டுமல்ல உடலாலும் அமைந்துள்ள சில இயற்கை செயல்பாடுகளுக்கும் சில வரைமுறைகள் சமுதாயத்தில் கட்டமைக்கப்பட்டிருந்தன

என்பதனை புலவர் பொன்முடியார் பாடலில் “கலம் தொடா மகளிராக “அடையாளப்படுத்தப் பட்டுள்ளனர்

பருத்தி வேலிச் சீறூர் மன்னன்

உழுத்து அதர் உண்டஓய்நடைப் புரவி,

கடல்மண்டு தோணியின், படை முகம் போல

இவ்வரிகள் சீறூர் மன்னனுக்கும், பெருவேந்தனுக்கும் இடையே நடைபெற்றப் போரில் சிறூர் மன்னனின் குதிரையானது உழுந்து சக்கையை உண்டு வளர்ந்தது. அக்குதிரை போரிடுவோரை விலக்கிக் கொண்டு பாய்ந்தது எனவும்

நெய்மதி அருந்திய, கொய்சுவல் எருத்தின்,

தண்ணடை மன்னர், தாருடைப் புரவி,

அணங்குடை முருகன் கோட்டத்துக்

கலம் தொடா மகளிரின்இகழ்ந்து நின் றவ்வே (புறம் 299)

பெருவேந்தனின் மாலைகள் அணிந்த நெய்ச்சோறு தின்ற குதிரைகள் ஒதுங்கி நின்றன, அவை எவ்வாறு ஒதுங்கி நின்றன என்பதனை முருகன் கோட்டத்தில், கலன்களைத் தொடாத விலக்குடைய மகளிர் போல சோர்ந்து ஒதுங்கி ஒளிந்து நின்றன என்றவாறு அமைந்த இப்பாடலின் கருத்துக்கள் சங்ககாலத்தில் பெண்களின் இயற்கை உபாதைகளால் புனித தளங்களில் இருந்து அவர்கள் தள்ளிவைக்கப்பட்ட தனை வெளிப்படுத்துகிறது. பெண்கள் பூப்புற்றிருக்கும் காலங்களில் தூய்மையற்றவர்களாக கருதப்படுவர் .அவர்கள் பூப்புற்றிருக்கும் காலங்களில் வீட்டுப் பண்டங்களைத் தொடாமல் ஒதுங்கி வாழ்ந்தமையால் அவர்கள் கலம்தொடா மகளிர் எனப்பட்டனர் என்று கூறுவர்.

மகட்பாற்காஞ்சி

மனித உயிர்களுக்கு இருவித நிலைமைதான் உண்டு. எதுவும் தன் விருப்பப்படி செய்து, அதனால் ஏற்படக்கூடிய இன்ப துன்பங்களுக்குத் தான் பொறுப்பாளியாக இருப்பது ஒரு நிலைமை அதுதான் சுதந்திரம் (பா.க). அப்படியில்லாமல் பிறர் விருப்பப்படி தன் விருப்பம் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் மீறி நடக்கக்கூடாதபடி கட்டுப்பட்டித்தல் அடிமை நிலை. இப்படிப்பட்ட நிலையில்தான் பெண்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்கிறார் பாரதியார். அவ்வகையில் புறநானூற்றில் மகட்பாற்காஞ்சி திணையில் வரும் கருத்துக்கள் ஒரு பெண்ணின் விருப்பு வெறுப்புகளுக்கு அப்பாற்பட்டு அவளின் அழகை மையப்படுத்தியே சமுதாயத்தில் பல இடர்பாடுகளுக்குப் பெண்ணைக் காரணமாக்குவது ஏற்கத் தகாத முரண்பாடுகளாக அமைந்துள்ளன.

பெண்க் கேட்டு வந்த வேந்தனும் மிகுந்த சினத்தை உடையவன்; பெண்ணின் தந்தையும் சின்னத்தைக் காட்டி நின்றான். மறவரும் சினந்து இதழ் மடித்தனர், இவ்வாறு இவள் தந்தையும், இவளைப் பெண்க் கேட்டு வந்த வேந்தனும் போருக்கு எழுந்தனர். இச்செயலுக்குப்

பெண்ணைக் காரணமாக்குவது அவளின் பண்பிற்கு இழுக்கு தரும் வகையில், பகைவளர்த்திருந்தவிடம் பண்பில் தாயே (புறம் -336). இயற்கை கொடுத்த பெண்ணின் அழகுக்கு அப்பெண்ணின் தாயை பண்பில்லாதவள் என்று காரணப்படுத்துவது ஏற்புடையதன்று. தவிர

புன்தலைப் பெரும்பாழ்

செயும் இவள் நலனே (புறம் 346)

அண்டர் மகன் குழுவழுதி அவர்களின் இப்பாடல் வரிகள் ஒரு பெண்ணின் அழகே ஒரு ஊரின் மொத்த அழிவுக்குக் காரணமாகும் என்னும் மடைமை நோக்கு “பெண்ணியம்” பேசப்படவேண்டியச் சூழலுக்குத் தகுந்த இடமாக அமைந்துள்ளன.

குவளை உன்கண் இவளைத் தாயே

ஈனா ளாயினள் ஆயின் ஆனாது (புறம் -348)

பெண்ணை விரும்பி வந்தவன் போருக்கு ஆயத்தமாக யானைகளைக் கொண்டுவந்து அவ்வூரில் உள்ள மரங்களில் கட்டினார். யானைகளைக் கட்டியதால் மரங்களின் வேர்கள் அசைந்தன. இதைக்கண்ட புலவர் பரணர், 'இப்பெண்ணை இவள் தாய் பெறாதிருந்திருந்தால் இந்த நிலை வந்திருக்காதே!' என்னும் கண்ணோட்டம் சிறுமையை வெளிப்படுகின்றன.

பெண் ஊருக்கு அணங்காயினள்

தந்தை தன் மகளை, அவளை விரும்பிய வேந்தனுக்குக் கொடுக்க மறுத்ததால் போர் மூண்டது என்பதை மதுரை மருதன் இளநாகனார் பாடுகையில்,

மரம்படு சிறுதீப் போல

அணங்கா யினள்தான் பிறந்த ஊர்க்கே (புறம் -349)

என்கிறார். மரத்திலே தோன்றிய தீ மரத்தையே அழிப்பதுபோல் தான் பிறந்த ஊருக்கு வருத்தம் விளைவிப்பவளாயினாள் என்பது உறுதி. இவ்வாறு ஏற்கத்தக்காதக் விளைவுகளுக்கு ஒரு பெண்ணின் அழகு பல்வேறு விதமாக தூற்றுதலுக்கு காரணப்படுத்தியிருப்பது பெண்ணை அடிமைப்படுத்தும் ஆணாதிக்கச் சமூகத்தின் உணர்வினை வெளிப்படுத்துகிறது.

பேகன் மனைவி கண்ணகியின் நிலை

பேகன் தன் மனைவி கண்ணகியைப் பிரிந்து பரத்தை ஒருத்தியோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதைக் கேள்வியுற்ற பரணர்

இஃதியாம் இரந்த பரிசில் அஃது இருளின்

இனமணி நெடுந்தேர் ஏறி

இன்னாது உறைவி அரும்படர் கலைமே! (புறம் -145)

என்றவாறு அறிவுரை வழங்குகிறார். மனை ஒழுக்கம் தவறியவருக்கு அறிவுரைக் கூறி அவரை அவ்வொழுக்கத்தின் படி நிற்கச் செய்தல் குறுங்கலி எனப்படும். சங்க காலத்தில் இல்லற வாழ்வில் இருக்கும் மகளிர் இத்தகைய துன்பங்களையும் மிகுதியாக சந்தித்துள்ளனர் என்பதற்கு இலக்கியச் சான்றுகளே ஆதாரமாக விளங்குகின்றன.

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 2, Issue 2, November 2022

E-ISSN – 2583-715X

காக்கைப்பாடினியார் நச்செள்ளையார் (பெண்ணின் மன உரம்)

முதுமையால் மேனி பசுமை குறைந்து ,நரம்புகள் மேலெழுந்து தோன்றுவதால் தாமரை இலை போன்ற வயிற்றை உடைய அவள் மகன் புறமுதுகுக் காட்டி இறந்தான் என்று பலரும் கூறினர்.அத்தாய் அவர்கள் கூறியதை நம்பாமல் ,தானே போர்க்களத்திற்குச் சென்று முடிவெடுத்தது அவள் தன் மகன் மீது வைதிருந்த நம்பிக்கையைக் காட்டுகிறது.

மாண்டமர்க்கு உடைந்தனன் ஆயின் உண்ட என்

முலை அறுத் திடுவென், (புறம்-278)

போரைக் கண்டு அஞ்சி என் மகன் தோற்றோடி இறந்தது உண்மையானால், அவன் பால் உண்ட என் மார்பகத்தை அறுத்திடுவேனென்று வாளை கையில் ஏந்திப் போர்க்களத்திற்குச் சென்ற அப்பெண்ணின் வீரம் ஆராய்ந்து அறியாமல் எதையும் நம்பும் மடமை பெண்ணிடம் இல்லை என்பதை எடுத்தியம்புகின்றன.

தலைமை உணர்வோடு நிமிர்ந்து நிற்கும் சங்கப் பெண்

சங்க காலத்தில் ஒளவை என்ற ஓர் மகா ஆளுமை இன்றைக்கும் என்றைக்கும் போற்றப்படவேண்டிய சிறந்த பெண்ணியவாதியாக திகழ்கிறார், முதன் முறையாக ஒரு ஆண் எப்படி இருக்கவேண்டும், அவனுக்கென்று இருக்கவேண்டிய சமுதாய கடமைகளை உரக்கச் சொல்லியவர் ஒளவையார்,

நாடா கொன்றோ; காடா கொன்றோ;

அவலா கொன்றோ; மிசையா கொன்றோ,

எவ்வழி நல்லவர் ஆடவர்,

அவ்வழி நல்லை; வாழிய நிலனே. (புறம் -187)

பெண்ணுக்கான வரையறைகளை மட்டுமே வலுவாக கட்டமைக்கப்பட்டிருந்த சமுதாயத்தில் இந்நிலம் சிறப்பாக விளங்க வேண்டுமெனில் ஆடவர்கள் நல்லவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்ற அறிவுரையை பொதுவியல் கண்ணோட்டத்தோடு ஒட்டு மொத்த ஆண் மைய சமுதாயத்திற்கு எடுத்தியம்புகிறார். ஒரு பெண்ணுக்கும், ஆணுக்கும் இருக்கக்கூடிய நட்புறவில் ஒளவை அதியமான் நட்பு தமிழும், தமிழரும் இருக்கும் வரை பேசப்படும். அத்தகைய அளவு உயர்வான நட்பு, அத்தியமான் என்றதும்

நெல்லி அமிழ்து விளை தீங்கனி

ஒளவைக்கு ஈந்த அதியன்

என்று சிறுபாணாற்றுப்படையில் நல்லூர் நத்தத்தனார் கூறுவது நினைவுக்கு வரும்.

முடிவுரை

நமது கலாச்சாரச் செயல்பாடுகள் அனைத்திலும் பெண் இரண்டறக் கலந்து இடம் பெற்றிருக்கிறாள், ஆணுக்கு அடிமையாக இருக்கிறாள் என்பது பெண்ணியக் கொள்கையின் அடிப்படையான கருத்து. பெண்களின் ஒடுக்குமுறையை இல்லாமல் ஆக்குவதும் ஆண்களின்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 2, Issue 2, November 2022

E-ISSN – 2583-715X

பார்வையில் கட்டப்பட்டுள்ள இன்றைய கலாச்சாரத்தை அதாவது ஆணாதிக்கத்தை இவற்றின் அடிப்படையிலான கருத்துக்களை இல்லாமல் போக்கி, பெண்களின் விழைவுகள், நோக்கங்கள் ஆகியவற்றை முழுமையாக ஏற்கும் ஒரு புதிய கலாச்சாரத்தை உருவாக்குவது பெண்ணியத்தின் நோக்கம். பெண்ணியத்திற்கு எத்தனையோ பிரிவுகள் இருப்பினும் மேற்கண்ட இலக்கு எல்லாவற்றிற்கும் பொதுவானது. புறநானூற்றில் வெளிப்படுத்த பட்டுள்ள ஒவ்வொரு பெண்களின் எண்ண ஓட்டங்களும் அவர்கள் சமூகத்தில் நடத்தப்பட்ட விதங்களும் பெண்ணிய நிலைப்பாடுகளுக்கு ஒரு சிறந்த பெண் உணர்வுகளின் வெளிப்பாடாக அமைந்துள்ளன. சமூகம், இல்லறம், அரசியல், காதல், கல்வி என ஒவ்வொரு தளத்திலும் தன்னுடைய பெண்ணிய நிலைப்பாட்டினை பதிவு செய்துள்ளனர் என்பதை இவ்வாய்வு கட்டுரை எடுத்துக் காட்டுகின்றன.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] உரையாசிரியர்:அவ்வை.சு.துரைசாமிப் பிள்ளை, புறநானூறு முதல் தொகுதி திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூல் பதிப்புக் கழகம். சென்னை – 600001, 1964.
- [2] ஞா. மாணிக்கவாசகன், பத்துப்பாட்டு (மூலம் விளக்க உரையுடன்) விளக்கவுரை : உமா பதிப்பகம், சென்னை – 600 001. டிசம்பர் 2002.
- [3] பாரதி உரைநடை ஆய்வு கட்டுரைகள்.பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் .கோவை - 641046.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.